

11 ABR/APR — 5 JUL

ano zero 26
BIENAL DE COIMBRA

BASMOITA

Basculantes da Serra da Moita, Lda.

Leonel | Sócio Gerente | 235 712 143 Resid.

FABRICANTES DE:

- BÁSCULAS • CARROÇARIAS
- KITES EM ALUMÍNIO

Tlf./Fax: 235 713 731 | Tlm. 964 456 719

E-mail: basmoita@sapo.pt
Serra da Moita
3420-035 Carapinha (Tábua)

C
das Províncias

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL

www.campeaoprovincias.pt

PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1301 | 9 DE ABRIL DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeajournal@gmail.com

PARABÉNS, B.V. DE COIMBRA
CHAMA
energia

MANUTENÇÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SISTEMAS AVAC
SOLAR FOTOVOLTAICO
E TÉRMICO
GEOTERMIA

Rua Simões de Castro, 164, 1.º Esq. - Coimbra
geral@chama.com.pt
917 826 919 / 933 430 353

SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

D. Duarte Dois
restaurante | marisqueira | típica tradicional portuguesa

Especialidades

PEIXE E MARISCO

- Arroz de Marisco
- Bacalhau à Dom Duarte
- Paelha de Marisco
- Polvo à Lagareiro

CARNES

- Picanha na Brasa à D. Duarte
- Cabrito Assado à Padeiro
- Chateaubriand
- Tornado à Americana
- Mar e Terra Especial
- Costeleta de Novilho de Churrasco

HORÁRIO
12h às 14h30
e das 19h às 22h
Encerra: domingo ao jantar
e segunda-feira todo o dia

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra
239 701 461
914 856 104
restaurantedomduarte@gmail.com

PAMPILHOSA DA SERRA UM DOS ORGULHOS DO NOSSO INTERIOR

A inauguração do Pampilhosa Business Center representa uma aposta na captação de empresas, na criação de emprego e na fixação da população, com base na tecnologia e na ciência espacial, duas das grandes potencialidades do território. Jorge Custódio, presidente da Câmara Municipal, apontou os próximos passos com os olhos postos no futuro e criticou a demora na chegada dos apoios do Estado após os incêndios e as tempestades: “Fazer leis é fácil, operacionalizá-las é que é difícil”, critica. **PÁGINA 11**

Entre Coimbra e Aveiro Mealhada escolhe ser mais do que passagem

A cidade vive da proximidade a dois grandes pólos urbanos, mas procura afirmar uma identidade própria. Entre partidas diárias e regressos ao fim do dia, permanece a pergunta: o que faz alguém escolher ficar? **PÁGINA 15**

Exploratório revela o outro lado do espelho

No UC Exploratório a nova exposição central transforma um objecto banal numa viagem entre ciência, arte e ilusão. Espelhos — Dentro e fora da realidade abre portas a uma experiência imersiva que convida o público a reaprender a olhar. **PÁGINA 3**

ENTREVISTA

Luís Correia

Presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades

PÁGINA 7

Estrada paralela poderá atenuar corte rodoviário em Penela

Penela está a negociar com a Infraestruturas de Portugal um protocolo que lhe permita avançar com uma via paralela de emergência na ex-IC3. Com cerca de 550 metros, a solução poderá arrancar no próximo mês e reduzir o desvio de quase 10 quilómetros, enquanto prosseguem os trabalhos técnicos com vista à reparação definitiva da estrada. **PÁGINA 14**

Coimbra acolhe os melhores do Marketing

O Convento de São Francisco transforma-se, amanhã e no sábado, no epicentro do marketing nacional. Com uma lotação prevista de até 500 participantes, o ‘Be Insight’ reafirma Coimbra como um pólo de conhecimento e inovação, num evento pioneiro que procura colmatar as lacunas de formação em Inteligência Artificial e no marketing digital, promovendo o equilíbrio entre a tecnologia e a ligação às pessoas. Carina Vaz, presidente da Marketing Network Association, explica ao “Campeão” que a cidade do Mondego é o cenário ideal para este encontro que cruza inovação, tecnologia e humanização. **PÁGINA 2**

Trail põe Ameal em movimento

PÁGINA 10

CR MENDES
MEDIÇÃO DE SEGUROS

Av. Fernando Namora, 75 r/c Lj O | 3030-185 Coimbra

Email: rui.mendes@crmendes.pt

mafalda.pereira@crmendes.pt

Telemóveis: 968 578 727 – 938 746 000

FELICITA OS B.V. DE COIMBRA PELO SEU 137º ANIVERSÁRIO

COIMBRAGESTE
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade Lda

É fácil crescer com confiança

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt
geral@coimbrageste.pt

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COIMBRA C.R.L.

LOJAS
Taveiro 239 981 622
S. Silvestre 239 963 280
Figueira da Foz 233 425 554
Maiorca 233 930 195
Tondela 232 813 360

Felicita os Bombeiros Voluntários de Coimbra pelo seu 137º aniversário

COIMBRA

Av. Fernão de Magalhães, 87 | Coimbra
coopagricocimbra@sapo.pt
Telef.: 239 823 805

PUBLICIDADE

ePTOLIVA
Escola Profissional

- MECATRÓNICA AUTOMÓVEL
- INFORMÁTICA GPSI
- ELETROMECAÂNICA
- DESPORTO
- MULTIMÉDIA

- SAÚDE
- CONSTRUÇÃO CIVIL (novo)
- TURISMO
- INFORMÁTICA DE GESTÃO (novo)
- DESIGN

OLIVEIRA DO HOSPITAL e TÁBUA

- BOMBEIRO/A (novo)
- DESIGN DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA (novo)
- ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL (novo)
- ELETRÓNICA AUTOMAÇÃO E COMANDO (novo)

OFERTA DE PC/TABLET e EPTOKIT

INSCREVE-TE JÁ!

FORMA O TEU FUTURO AQUI E AGORA

CURSOS PROFISSIONAIS NÍVEL 4 | EQUIVALÊNCIA AO 12º ANO

MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA (II)

Da visão partilhada à implementação

ADELINO GONÇALVES*

No artigo anterior, defendi que o Modelo Territorial não é um simples mapa: é um projecto político para um território. Mas isso levanta uma questão decisiva: o que significa, na prática, passar de uma visão para decisões concretas?

Em Coimbra, essa passagem não é uma abstracção: é uma necessidade imediata.

A chegada da alta velocidade à cidade é um bom exemplo. Não se trata apenas de uma infra-estrutura. É uma oportunidade de redefinir o posicionamento de Coimbra no contexto nacional e internacional. Mas essa oportunidade exige uma escolha clara: vamos usá-la para reforçar a centralidade de Coimbra e qualificar o ter-

ritório? Ou será apenas mais um factor de pressão sobre um modelo já fragmentado?

O mesmo se aplica ao reconhecimento da Universidade de Coimbra como Património Mundial. Esta distinção tem um enorme potencial de afirmação, atracção de talento e valorização económica. Mas não se realiza por si só. Será integrada numa estratégia urbana e territorial mais ampla? Ou continuará a ser vista como um elemento isolado, associado ao turismo de passagem?

Estas escolhas não são futuras. Já estão em cima da mesa.

A forma como se vier a intervir em espaços como a Rua da Sofia será, a esse respeito, reveladora. Não está em causa apenas a qualificação da rua, mas o seu papel numa estratégia mais ampla. Sem essa articulação, a intervenção melhora o espaço, mas dificilmente transforma o território.

Organização interna do concelho

Há ainda uma questão menos visível, mas igualmente decisiva: a organização interna do concelho.

Coimbra é um território policêntrico, com múltiplos núcleos urbanos, periurbanos e rurais com funções complementares. Lugares como São Martinho da Árvore, Cernache ou Eiras têm identidade e potencial. A questão é saber como se reforçam essas centralidades. Basta reduzir perímetros urbanos? Ou é necessário investir na conectividade, estruturar o território - por exemplo, através de eixos como a Via Estruturante Santa Clara/São Martinho - e concretizar esse reforço através de desenho urbano e de instrumentos como as Unidades de Execução?

É aqui que o Modelo Territorial deixa de ser uma abstracção. Implementar um modelo não é aplicar um

A forma como se vier a intervir em espaços como a Rua da Sofia será, a esse respeito, reveladora

desenho: é decidir entre caminhos concretos.

Sem um quadro claro, as decisões acabam por ser tomadas caso a caso, respondendo a pressões imediatas. Nesse cenário, Coimbra continuará a transformar-se, mas não necessariamente no sentido desejado.

A questão, portanto, não é apenas ter um modelo: é saber usá-lo para orientar escolhas. E isso exige mais do que boas intenções: exige método, transparência e capacidade de decisão.

(* **Arquitecto e membro dos Cidadãos por Coimbra**)

Cai a máscara ao “PSD”

HERNÂNI CANIÇO*

O PPD (Partido Popular Democrático) foi criado após o 25 de Abril de 1974, tendo como fundadores membros da ala liberal da Assembleia Nacional, que defendiam a democratização, no regime da ditadura de Salazar e Caetano, e que integrava Sá Carneiro, Magalhães Mota, Mota Amaral e Pinto Balsemão. Posteriormente, Sá Carneiro viria ainda a defender a social-democracia (união do socialismo com a democracia), que englobava ideais do socialismo democrático. Quão longe estamos...

Sá Carneiro advogava a liberdade de expressão do pensamento, proibida pela Constituição de 1933. Foi, aliás, a defesa da liberdade que me levou a ameaça de expulsão de colégio na juventude, após prova escrita da disciplina de Organização Política e Administrativa da Nação, onde contestei a au-

sência de direitos na Constituição. E obtive 14 valores na disciplina, quando todos os alunos obtinham 20 valores.

O PPD mudou para PPD/PSD (Partido Social Democrata) em 1976, ainda com Sá Carneiro, cujo objectivo era um “socialismo democrático”, entendia a social-democracia como a concretização do socialismo dentro de quadro democrático e pluralista, posicionando-se na esquerda democrática, com influências humanistas e sociais.

O PSD veio a abandonar progressivamente a designação PPD, e abandonou o campo da esquerda e a social-democracia, para se situar como partido da direita democrática, conservador e liberal, que defende o mercado livre, não valoriza o Estado Social, admite privilégios do poder económico aliada à sua política, convive bem e estimula as desigualdades sociais.

Internacionalmente, faz parte da família do PPE (Partido Popular Europeu), que agrega o centro direita, renegando e não sendo aceite no PES (Partido Socialista

Europeu), onde se inserem partidos social-democratas como o PS português.

Que está a acontecer?

O que faltava ao “PSD”? Aliar-se à extrema-direita, como o fez com o Chega de Ventura, na lei da nacionalidade que discrimina portugueses, na privatização de múltiplos sectores e deterioração do sector público na saúde, no ataque à recepção e ao trabalho dos imigrantes, na estagnação dos baixos salários, no favorecimento de baixos impostos aos grandes grupos económicos, na política de habitação para ricos, na educação e curricula conservadores, na pressuposta revisão constitucional.

São demasiadas coincidências. Transformou o “Não é não” prometido aos portugueses eleitoralmente, quanto à confluência com o Chega, em “Sim” com persistência. Depois de levar ao colo um CDS em abandono de princípios humanistas e via de extinção, o “PSD” alia-se à extrema-direita radical, xenófoba e racista, autoritária e populista,

nacionalista e eurocética, que mais tarde atraiçoa os acordos com a direita moderada (AD) na ânsia de chegar ao poder governativo, como o diz abertamente, entre supostas “verdades” e mentiras.

Cai a máscara ao “PSD”. Abandonou a social-democracia progressista, é comandada por arrivistas, faz política de renúncia ao serviço público, aliou-se à extrema-direita que suprime liberdades, direitos e garantias.

Que mais está a acontecer? A juventude é atraída pelas contradições da sociedade que os condicionam ou premeiam em autoestima, por redes sociais que estigmatizam e colecionam “likes”, por slogans de revolta primária e agressividade bulhosa, pelo canto da sereia dos cheganos em fantasias e poder autocrático.

É preciso voltar a avisar toda a gente, “dar notícia, informar, prevenir”. A liberdade não passa pelos seus detratores, a resistência, o sonho e a esperança não se esgotaram.

(* **Médico**)

LÁ FORA

A percepção da realidade

JOANA GIL

Desde sexta-feira da passada semana, há militares presentes em certas estações de metro e comboios em Bruxelas. O objectivo anunciado dessas patrulhas é melhorar a segurança nessas zonas, a fim de lidar com o tráfico de droga, que tem penetrado cada vez mais fundo na cidade e trazido as suas nefandas consequências para o espaço público. Estas patrulhas são mistas, compostas por polícias e militares. Por agora, há 45 militares destacados para esta missão e, embora dependente da evolução no terreno, espera-se que este modelo se mantenha válido por seis meses. A responsabilidade em matérias que são da competência da polícia permanece com a polícia. Mas os polícias são agora apoiados por militares no seu trabalho de patrulha. Juntar-lhes militares não demonstra, afinal, que a polícia já não consegue fazer o seu trabalho? A verdade é que há muito se vem reclamando uma subida do número de efectivos, pelo que o reforço com militares é uma saída, pelo menos temporária, para esta situação em que os polícias não conseguem dar resposta a todas as situações que exigem a sua intervenção.

Mas a necessidade é real ou meramente política, destinada à gestão de - dir-se-ia - percepções de insegurança? Vejamos os números: em 2025, Bruxelas bateu o recorde de tiroteios: 101. O relatório anual da Polícia Federal dá mais detalhes: em 2025, foram apreendidos 195 mil euros produto de criminalidade e foram abertos 693 inquéritos ligados ao tráfico de estupefacientes. A Polícia Judiciária Federal dedicou 20% da sua capacidade de investigação à criminalidade ligada à droga. Os tiroteios, em particular, têm-se multiplicado, com mortos e feridos, sobretudo jovens do sexo masculino. Estes tiroteios incluem o recurso a armas pesadas do tipo kalashnikov. Os especialistas não têm dúvidas em afirmar que a maior parte da violência constatada em Bruxelas está ligada ao meio da droga, muitas vezes a conflitos entre redes diferentes de tráfico. As vítimas destes conflitos, porém, são não apenas os membros dessas redes, mas também pessoas que são completamente alheias a esses circuitos e que se tornam vítimas colaterais. Além do tráfico propriamente dito, a droga faz a sociedade desembocar numa série de delitos atrelados ao vício, nomeadamente os furtos e roubos. Só no ano de 2023 a região de Bruxelas capital registou perto de 70 000 roubos ou furtos. Também os arrombamentos, assaltos a veículos e roubos com arma de fogo têm visto os números aumentar - também aqui, com ligação, directa ou indirecta, ao tráfico de droga.

Por isso, se alguns vêem com alguma reserva a presença de militares nas ruas, ela parece lamentavelmente um mal necessário. Enquanto uma solução mais estrutural, que ataque os problemas na fonte, não é semeada ou não dá frutos, espera-se que estas medidas ajudem a mitigar o flagelo da criminalidade em expansão.